

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОЕПИЗООТИЧНАТА ДЕЙНОСТ И НЕЙНИТЕ СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ

**ПРОФ. ИВАН БОЖКОВ – ВМФ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
(I-ВА ЧАСТ – 1881 – 2004 г.)**

Направеният ретроспективен анализ на ветеринарномедицинското законодателство в България показва, че то се е развивало в унисон с обществено-икономическото и политическото развитие на страната.

За период от около един век след Освобождението от османско робство България преминава последователно от период на полуфеодално икономическо състояние в период на първоначално натрупване на капитала (1878-1920 г.), утвърждаване на капиталистическите производствени отношения и пазарната икономика (1920-1944 г.), въвеждане и утвърждаване на социалистически производствени отношения и централизирано планиране (1945-1990 г.) и след 1990 г. - въвеждане отново на капиталистически производствени отношения и пазарна икономика.

Цялата законодателна уредба в страната, така и ветеринарномедицинското законодателство е трябвало да бъде адекватно на тези промени, което е свързано с преодоляване на много трудности от техническо, политическо, юридическо, професионално и морално-етично естество. Въпреки посочените трудности трябва да подчертаем, че поради своята специфика ветеринарномедицинското законодателство в България се е стремяло през тези противоречиви периоди винаги да бъде в унисон с международните правни норми в областта на ветеринарната медицина и за наше професионално удовлетворение то е успявало да се справи успешно с тази изключително трудна задача.

Ветеринарномедицинската професия и нейните административни и съсловни ръководители и лидери през посочените периоди са проявявали голяма далновидност и прозорливост за огромната роля и значение на ветеринарномедицинското законодателство в национален и международен аспект и са предприемали адекватни действия както за подготовката на законите, така и за издаването на подзаконови нормативни актове след приемането им от Народното събрание.

Въпреки динамично променящите се условия през отделните периоди има универсални принципи и правни норми, които важат с пълна сила за всички етапи от общественно-икономическото развитие на страната и, както посочва Ц. Цонев², те са като жалони, които маркират създаването и развитието на ветеринарномедицинската служба, наука и образование в България.

Макар и твърде условно, в зависимост от общественно - икономическите етапи, през които преминава страната, и нормативните актове, които са издавани през тези периоди, приемаме следната последователност в генезиса на ветеринарномедицинското законодателство, в т.ч. и неговите противоепизоотични регламенти:

Първи период (1877-1881 г.).

По време на османското владичество эпизоотичната обстановка в страната е твърде сложна. Липсата на ветеринарномедицинско обслужване става причина за масово разпространение на остри и хронични заразни болести. На много ниско равнище е хигиената на обектите където се преработват млечните и месните продукти.

Епизоотичната обстановка се усложнява още повече по време на военните действия през 1877/78 г., което е свързано с голямо движение на животни, необходими за изхранването както на турските, така и на руските армейски части, а също така използвани и като теглителна сила.

Масово разпространени през този период са редица заразни болести (сап по конете, туберкулоза, бруцелоза и антракс по преживните, шарка и краста по овцете, класическа чума по свинете, псевдоочума по птиците, бяс по кучетата и др. През 1913/1914 г. в България е пренесена от Турция чума по говедата, която обхваща югоизточната част на страната.

По време на военните действия санитарната част на руската армия е предприемала в зависимост от условията ограничителни мерки за разпространението на заразните болести и е осъществявала контрол върху продуктите от животински произход, необходими за армията.

След Освобождението се създава гражданска санитарна служба и на медицинските лекари в нея е възложено да контролират животните за клане и заразните болести по тях. Тези задължения са регламентирани с Временните правила за устройство

² Цонев, Ц., 2003, Сборник –Трети симпозиум по история на ветеринарната медицина, с. 104 -109.

на медицинското управление в България, утвърдени от руския императорски комисар княз Дондуков-Корсаков. Правилата предвиждат назначаване на окръжни медицински лекари, чиито задължения са (параграф 26 и 29) да освидетелстват добитъка за клане и да наблюдават доброто качество на продуктите за храна. По същество това са първите законодателни актове в областта на ветеринарномедицинската дейност, въпреки че се изпълняват от медицински лекари.

Втори период (1881-1894 г.).

През този период в 1881 г. е създадена “ветеринарна част” в състава на гражданската санитарна (медицинска) част. За Главен ветеринарен лекар на Княжеството е назначен руския ветеринарен лекар Иван Иванович Нейман. С това се поставя началото на гражданската ветеринарна служба в България.

От 1881 до 1894 г. всички ветеринарни лекари и фелдшери в специално ветеринарномедицинско отношение са под ведомството на гражданската санитарна (медицинска) служба. През 1892 г. е подготвен и приет един изключително важен закон - пряко свързан с ветеринарномедицинската дейност – „Закон за внасяне и изнасяне на едър и дребен рогат добитък и суровите му произведения”. С него до голяма степен се поставя началото на граничната ветеринарна служба в страната и нейните противоепизоотични функции.

Трети период (1895-1924 г.).

Този период е характерен с няколко забележителни събития:

През 1895 г. ветеринарната част излиза от състава и опекунството на Санитарната (медицинската) служба и преминава към Министерството на търговията и земеделието като самостоятелно обособена служба – “Инспекция по ветеринарната част”. За ръководител на службата е назначен д-р Иван Тюлев, завършил ветеринарна медицина във Франция. Той е първият български ръководител на ветеринарната служба след Освобождението от турско робство, която оглавява най-дълго – 20 години.

През 1897 г. на 14 декември, е приет от Народното събрание “Закон за санитарно-ветеринарната полиция”, подготвен от д-р Иван Тюлев. С този закон се поставя истинското начало на ветеринарномедицинското законодателство в България. С решение на МС от 1993 г., взето по предложение на Съюза на ветеринарните лекари в България, 14 декември е обявен за Ден на ветеринарномедицинския специалист.

През 1906 г. е приет “Закон за санитарно-ветеринарната служба и полиция”, който доразвива и усъвършенства закона от 1897 г.

Основните принципи, регламентирани със законите от 1897 и 1906 г., които поставят на солидна правна основа ветеринарномедицинската дейност в страната ни през този период, са:

- определяне на организацията и структурата на държавната ветеринарна служба като самостоятелна единица в състава на Министерството на търговията и земеделието;

- регламентирани са мерките за профилактика и борба със заразните болести;

- регламентиран е редът за осъществяване на ветеринарно-санитарен контрол на хранителните продукти от животински произход;

- създаден е фонд “Епизоотии”, чрез който се набират средства за ограничаване на заразните болести по животните;

- създаден е “Върховен ветеринарен съвет” като експертно-консултативен орган в системата на централното ветеринарно управление;

- регламентирана е частната ветеринарномедицинска практика.

Четвърти период (1924-1945 г.) - период на обществена ветеринарна медицина.

От обществено-политически аспект този период е един от най-драматичните в историята на България. През него се водят три войни (Балканската, Първата и Втората световна), които дават отражение върху икономиката на страната.

От професионален аспект обаче този период през който България става член и на ОЕ се смята за един от най-успешните за утвърждаване статута и престижа на ветеринарномедицинската професия вътре в страната и в международен план. Главна заслуга за това има проф. д-р Георги Павлов - автор на Закона за санитарно-ветеринарната служба от 1924 г., който става нормативна база за изграждане на обществената ветеринарна медицина, добила световна известност по онова време.

Основната философия на Закона е ясно и конкретно формулирана в чл.1., който гласи:

“Основните цели на закона са:

- опазване страната от епизоотии;

- подобряване хигиенните условия при отглеждане на домашните животни.
- организиране на ефикасен надзор върху съестните продукти от животински произход;
- уреждане кланичното и хладилното дело с оглед засилване износа на съестни продукти от животински произход и урегулиране на търговията с тях в страната”.

Приложението на Закона е възложено на Министерството на земеделието и държавните имоти с ветеринарното отделение към него.

За реализиране на тези цели и на основната философия на Закона са регламентирани и съответните средства:

- изгражда се стройна йерархична система за управление на ветеринарната служба в страната чрез създаване на Централно управление към Министерството на земеделието и държавните имоти, Върховен ветеринарен съвет, окръжни, околийски, общински, участъкови, погранични и железопътни ветеринарни служби;
- създава се стройна научно-диагностична система от институти и станции, оглавявана от Централен ветеринарно-бактериологичен институт;
- регламентира се финансирането на ветеринарномедицинската система, което се поема от държавата, окръзите, околииите и общините;
- създава се фонд “Епизоотии”, както и други фондове (“Лечебно дело”, “Постройка на лечебници”, “Изграждане на пазари за животни” и др.). Средствата в тези фондове се набират чрез отчисления от дейността на ветеринарните лекари (издаване на сертификати, имунизации, освидетелстване на животни), а също така и от търговските организации. Чрез средствата от тези фондове се разгръща огромно по мащаби строителство на ветеринарни лечебници, диагностични институти и станции, институти за производство на серуми и ваксини, пазари за животни, хали и др.;
- въвежда се държавно обезщетение за умрелите и убитите с диагностична цел животни по пазарни цени, с което се привличат собствениците на животни да съдействат на ветеринарната служба за ограничаването и ликвидирането на заразните болести;
- лекуването на животните на бедни стопани става безплатно. Безплатно се дават и медикаментите за болни животни на стопани притежаващи до 200 дка поземлена площ;

- ветеринарно-санитарната дейност, свързана с добива, преработката, търговията с хранителни продукти от животински произход се организира на принципа на муниципализацията (от лат. дума “муниципалитет” – община). Към общините се създават стопански предприятия и общински фондове - “Постройка на кланици”, “Постройка и ограждане на пазари за животни”, чрез които се модернизират кланичното и хладилното дело и санитарните условия за добив и преработка на продукти от животински произход;

- със Закона се регламентират правата и отговорностите на свободно (частно) практикуващите ветеринарни лекари. Посочено е също така, че Министерството на земеделието и държавните имоти субсидира добре уредените ветеринарни лечебници, открити от свободно практикуващите ветеринарни лекари.

Много силен текст от Закона е чл. 268, който гласи: **“Административните власти са длъжни да дават най-голямо съдействие на всички длъжностни ветеринарни лекари и фелдшери при изпълнение на служебните им обязанности”**.

Изключително важна част от Закона е тази, третираща наказателните разпоредби, отнасящи се както за ветеринарните специалисти, така и за гражданите и търговските организации, които нарушават закона.

През този период са издадени още следните закони:

- Закон за насърчение борбата с епизоотииите по домашните животни през 1932г.;
- Закон за надзора върху съестните продукти от животински произход – 1922г.;
- Закон за скритите недостатъци при продажбата на домашни животни – 1924 г.;
- Закон за борба с паразитните болести и болестите при развъждане на домашни животни – 1943 г.

Последните два закона доразвиват и конкретизират някои от основните принципи и постановки на Закона за санитарно-ветеринарната служба и полиция.

Въз основа на тези закони са издадени редица подзаконови нормативни актове – наредби, правилници и инструкции, които доразвиват и конкретизират в детайли правните регламенти на законите в разностранната ветеринарномедицинска дейност: борба със заразните и паразитните болести, лечебно дело, ветеринарно-санитарен контрол и др.

През този период на основата на приетите закони, изградената материално-техническа база и организационна структура ветеринарномедицинската дейност в

България се приближава плътно до Европейските изисквания и норми, а в някои отношения ги превъзхожда и става еталон за тях. За това допринася и откриването на Ветеринарномедицинския факултет през 1923 г., чиято материално - техническата база е изградена до голяма степен с фондовите средства, събирани от ветеринарните специалисти на базата на Закона за ветеринарно-санитарната служба и полиция.

С право можем да кажем, че този период е един от най-успешните в историята на ветеринарната медицина в България до наши дни.

Пети период (1945-1990 г.) - Ветеринарномедицинско законодателство при социализма и централизирано планиране.

Петият период се характеризира с коренно преустройство на икономиката на страната в т.ч. и селското стопанство от пазарни взаимоотношения към централизирано планиране и внедряване на социалистическите производствени отношения.

Селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост преработваща продуктите от животински произход, през този период преминават през няколко последователни етапа на окрупняване и тясна специализация.

В областта на свиневъдството и птицевъдството са създадени отраслови обединения и хибридни центрове, технологично свързани с тях по отношение на развъдно-подобрителната работа.

Преработката на месото и млякото са монополизирани от Държавните стопански обединения “Родопа” и “Млечна промишленост”.

Тази крупна по мащабите си концентрация и специализация на селскостопанското производство и преработката на хранителните продукти от животински произход поставя нови и много по-отговорни задачи пред ветеринарномедицинската наука и практика. Същото се отнася и за ветеринарномедицинското законодателство, което трябва да бъде адекватно на извършващите се промени.

През **1948 г.** излиза Постановление на МС, с което се отменят всички закони, издадени в капиталистическа България.

През **1953 г.** се приема “Правилник за организацията на ветеринарното дело в Н Р България”, който има силата на закон.

През **1967 г.** Народното събрание приема “Закон за ветеринарното дело в Н Р България”, който отразява настъпилите политически и социално-икономически промени в

страната, а също така и постиженията на световната и националната ветеринарномедицинска наука.

В Закона широко е застъпен принципът на демократическия централизъм - както при изграждането на организационната структура, така и при осъществяването на цялостната ветеринарномедицинска дейност, особено в борбата срещу заразните болести и в областта на ДВСК.

Със Закона към Министерството на земеделието и горите се създава специален фонд “Зоопрофилактика”, чието предназначение се определя с решение на Министерския съвет. Създаването на фонда дава възможност за по-голяма оперативност и маневреност при провеждането на противоепизоотичните ветеринарномедицински мероприятия.

С чл. 28 Законът задължава органите на МНО и МВР да оказват съдействие чрез своите подразделения на ветеринарните служби за провеждане на профилактични мероприятия срещу заразните и паразитните болести по животните и за спазване на ветеринарно-санитарните правила и изисквания, които са задължителни и за тях.

На базата на Закона през този период се издават редица подзаконови нормативни актове, които конкретизират неговите принципи в отделните направления на ветеринарномедицинската дейност. По-важните от тях са:

Правилник за държавния ветеринарно-санитарен контрол – издаден от Министерски съвет през 1971 г. (ДВ, бр.26, 1971 г.). С Правилника се дават много големи правомощия на ДВСК като единствен компетентен орган, изпълняващ държавни надведомствени функции по отношение на ветеринарно-санитарния контрол върху добива, преработката, съхранението и реализацията на продуктите от животински произход.

Органите на ДВСК имат право да спират производствения процес, продажбата, вноса и износа на животински продукти и да налагат съответните санкции. Регламентирано е, че всички държавни и стопански органи са длъжни да оказват съдействие на органите на ДВСК и да им дават необходимите данни и сведения във връзка с изпълнението на тези задачи.

Сборник от наредби и инструкции (1971 г.) - издание на Дирекция “Ветеринарно дело” при МЗХП за профилактика и борба със заразните, паразитните и незаразните болести, граничния контрол и екарисажната дейност.

Сборник от наредби за профилактика на промишлените животновъдни комплекси (1971 г.) – издание на Дирекция “Ветеринарно дело” при МЗХП.

Наредбите са разработени от широк кръг специалисти (научни работници и специалисти от практиката) и одобрени от Колегиума на министерството на земеделието и хранителната промишленост на заседание от 21.12.1970 г. С наредбите се регламентират ветеринарно-санитарните изисквания и профилактичните мерки, задължителни за изпълнение през време на проектиране, строителство и експлоатация на съсловните промишлени животновъдни комплекси. С изискванията и мероприятията в тях се цели създаването на материално-технически, организационни и технологични условия за предпазване на съответен вид животни от заболяване и смъртност и повишаване на тяхната продуктивност.

Наредбите изиграват изключително голяма противоепизоотична роля за ефективността на промишленото животновъдство.

Шести период (1990-1999 г.) - период на преход към пазарна икономика.

Този период е един от най-динамичните в историята на България.

С приемането на новата Конституция от Великото народно събрание през 1991 г. България се превърна в Парламентарна република с ясно разграничаване на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна.

Въз основа на Конституцията се приеха редица закони: за премахване на централизираното планиране и създаване на условия за въвеждане на пазарните принципи и механизми; за либерализиране на търговията, конкуренцията, плурализъм в собствеността и др.

По инициатива на Съюза на ветеринарните лекари в България беше предложен проект за допълнение и изменение на Закона за ветеринарното дело от 1967 г. Основната цел на тези промени беше:

1. Да се разреши частната ветеринарномедицинска практика.
2. Да се регламентира финансирането от бюджета на държавата на противоепизоотичните мероприятия.

На 18 юни 1992 г. Допълненията и измененията към Закона за ветеринарното дело бяха приети от 36-то народно събрание.

Новосъздаденият чл. 8а. гласи:

“Ежегодно, в зависимост от епизоотичната обстановка в света и международните договорености, Министерският съвет, по предложение на Министъра на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост, утвърждава списък на заразните и паразитните болести, срещу които държавните ветеринарномедицински органи провеждат задължителни профилактични и принудителни мероприятия: диагностични изследвания, имунопрофилактика, карантина, изолация, възбрана, усилена възбрана, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Към този списък се прибавят и проникналите на територията на страната екзотични болести. Разходите за провеждането на тези мероприятия се финансират от държавния бюджет.

Разходите за профилактична и лечебна дейност по отношение на незаразните болести по животните се поемат от техните собственици”.

Независимо от направените допълнения и изменения Законът не беше в състояние да отговори цялостно на възникващите и динамично променящи се условия във ветеринарномедицинската дейност.

Всичко това наложи да се разработи и приеме нов закон за ветеринарномедицинската дейност, съобразен с новите условия и реалности вътре в страната и изискванията на ЕС и МБЕ.

Проектозаконът беше разработен от експертна група - научни работници и специалисти от системата на НВМС, ЦНИВМИ, ВМФ, подпомогнати от експерти от ЕС.

Законът е приет от 38-то народно събрание на 22 април 1999 г.

Основната философия, принципите при разработването на Закона и целите, които се поставят с неговото приложение, са:

- повишаване на правния статут и правомощията на ветеринарномедицинската служба чрез обособяването ѝ като единна централизирана и независима във финансово, административно и юридическо отношение система;

- засилване на държавните разпоредителни и контролни функции на Националната ветеринарномедицинска служба по отношение на:

- а) профилактиката и борбата със заразните и паразитните болести;
- б) ветеринарно-санитарния контрол на хранителните продукти от животински произход;
- в) граничния ветеринарномедицински контрол и карантина;

- г) опазването на околната среда;
- д) вноса, производството и търговията с лекарствени средства и биопрепарати;
 - регламентиране на правомощията и отговорностите на НВМС при екстремни условия (масови епизоотии, стихийни бедствия, аварии и др.) и нейното взаимодействие с други организации, ведомства и служби;
 - регламентиране задълженията на собствениците на животни, предприятията за добив, преработка, транспорт и съхранение на продукти от животински произход;
 - регламентиране правата, задълженията и статута на частнопрактикуващите ветеринарни лекари;
 - регламентиране функциите на НВМС в профилактиката и борбата със зоонозите и взаимоотношенията с органите на Министерството на здравеопазването и местните органи на изпълнителната власт;
 - регистрация, лицензиране и отговорности на физическите и юридическите лица, занимаващи се с внос и износ на животни, продукти от животински произход, фуражи, биопродукти и др.;
 - регламентиране организацията, статута и технологичния режим на екарисажите и тяхната финансова издръжка;
 - регламентиране изграждането на информационна система за бързо оповестяване появата на болести;
 - регламентиране на изискванията за регистрация и маркировка на животните;
 - регламентиране на изискванията за хуманно отношение към животните.

Тези основни принципи и цели залегнали в Закона, са конкретизирани и доразвити в Правилника за приложение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приет с Постановление №118 на Министерския съвет и обнародван в ДВ бр.55 от 7 юли 2000 г.

За съжаление някои първоначални основни идеи и принципи с много голямо значение за ветеринарномедицинската дейност не бяха възприети и не намериха място в Закона, като например:

- Генералният директор на НВМС да бъде с ранг на заместник-министър и да се назначава от Министър-председателя по предложение на Министъра на земеделието;

- финансирането на НВМС да става директно от Народното събрание (на отделен ред) и НВМС да е първостепенен разпоредител на бюджета.;

- създаването на фонд “Зоофилактика” за набиране на средства извън бюджета за обезщетяване на собствениците в борбата със заразните болести.

Освен Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото приложение през периода 1990-1999 г. са издадени редица подзаконови нормативни актове: наредби и инструкции в различните сектори на ветеринарномедицинската дейност.

Седми период (1999-2004г.) - период на предприсъединяване към ЕС.

Съгласно условията за приемане в ЕС всяка страна конкретно трябва да отвори и да води преговори по 31 глави, включващи различни проблеми от икономически, социален, административен, екологичен, аграрен, финансов, правен и други аспекти. В края на 2004 г. Република България приключи преговорите по всичките 31 глави, в т.ч. и глава “Селско стопанство”. Над 50 % от нормативно-правната уредба от тази глава, която трябваше да бъде хармонизирана със законодателството на ЕС, е свързана с ветеринарномедицинската дейност.

Това показва, че ролята на НВМС е изключително голяма за приемането на Р България в ЕС съгласно договорените срокове.

След приемането през 1999 на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който са включени основните регламенти на ЕС, започна интензивна работа по разработване на подзаконови нормативни актове – наредби и инструкции, по-голямата част от които са буквален превод на директивите на ЕС.

Освен хармонизацията на законодателството много по-важно и трудно осъществимо се оказва практическото изпълнение на приетите нормативни актове. Извършената проверка през есента на 2003 г. от Еврокомисарите показва, че България е напреднала много в процеса на хармонизиране на ветеринарномедицинското законодателство, но е необходимо да се усъвършенства обучението на ветеринарните лекари, за да се гарантира прилагането на хармонизираните наредби във всички предприятия. Същото се отнася и за техническите кадри в млеко- и месопреработвателните предприятия, които трябва да прилагат стриктно изискванията за самоконтрол на рисковите критични точки. Подобни са констатациите и за държавните контролни органи от системата на ДВСК в предприятията.

След приемането на България в ЕС през 2007 г. тя ще стане външна граница на Съюза със страни, които още не са приети в него: Турция, Македония и Сърбия.

Това налага още в предприсъединителния период граничният ветеринарномедицински контрол и карантина да бъде съобразен в организационно-правен, материално-технически и кадрови аспекти с изключително строгите и педантични изисквания на ЕС. Това се налага от обстоятелството, че всяка стока (животни, продукти и суровини от животински произход), след като бъде проверена и пропусната от граничните контролни органи на външната граница, се движи свободно, без допълнителни проверки, във всички страни на ЕС.

Имайки предвид географското разположение на страната като транспортен кръстопът между Европа, Близкия изток, Азия и Африка, ролята на граничния контрол нараства изключително много.

Във връзка с тези нови моменти бе наложително да се направят допълнения и изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 1999 г. или да се приеме нов закон. Законът трябваше да регламентира тези нови моменти, а също така да отрази и пропуските в Закона от 1999 г. относно: правния статут на ръководителя на НВМС, финансирането на държавните ветеринарномедицински дейности, обезщетенията на животните при внезапно възникване на епизоотии, в т.ч. и при прилагане на метода “Стемпинг аут” и други случаи, свързани с развитието на ветеринарномедицинската наука.

Ретроспекция върху приемствеността на основните принципи във ветеринарномедицинското законодателство в България.

Въз основа на направения ретроспективен анализ на основните принципи, отразявани във ветеринарномедицинските закони през отделните периоди от общественоекономическото и политическото развитие на страната от 1878 г. до 2005 г. (Фиг. 1) в най-обобщен вид могат да се направят следните изводи:

1. Във всички закони е определена ролята и отговорността на държавата в профилактиката и борбата със заразните и паразитните болести и на ветеринарно-санитарния и граничен контрол върху продуктите и суровините от животински произход.

2. Всичките закони регламентират създаването на Върховен ветеринарен съвет и отразяват неговите функции. Със законите от 1897 и 1906 г. той се определя като “изпълнителски орган”, със закона от 1924 г. - като “най-висше научно-съвещателно тяло

на ветеринарната част”, а със закона от 1999 г. - като “експертен съвет” с общо формулирани задачи.

3. С всички закони (без този от 1999 г.) се регламентира създаването на фонд “Епизоотии”, а със Закона от 1924 г. - и на няколко други фонда, които допринасят за повишаване ефективността на борбата със заразните болести и изграждането на материално-техническа база за осъществяване на ветеринарномедицинската дейност.

4. Във всички закони (без закона от 1967 г.) е регламентирана частната ветеринарномедицинска практика.

5. Във всички закони е регламентирано създаването на епизоотични комисии на национално и регионално равнище, в чийто състав се включват отговорни представители на всички министерства и ведомства, от които зависи локализирането и ликвидирането на болестите с епизоотичен характер (Министерство на земеделието, Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и др.).

В началните периоди епизоотичните комисии на национално ниво са оглавявани от Министъра на земеделието, а със закона от 1999 г. - от Генералния директор на НВМС, което е отстъпление от идеята проблемите да се решават на ниво министър, а не на ниво специалисти от по-нисши рангове в йерархията на управлението. През периода 1980-1990 г. към МС бе създаден Национален щаб за защита на животните от епизоотии, който се оглавяваше от зам.-председателя на МС, а Генералният директор на ДО ”Ветеринарно дело” изпълняваше функцията на секретар в щаба.

6. Единствено със Закона от 1924 г. се въвежда ценз за заемане на ръководни длъжности в системата на ветеринарномедицинската дейност, в т.ч. и за длъжността Началник на ветеринарната служба, който трябва да има най-малко 10 години стаж като окръжен ветеринарен лекар.

Определени са и изискванията за заемане на конкурсните длъжности: окръжен, околийски, общински ветеринарен лекар, а също така ръководител на научен институт или станция.

Правейки тази кратка ретроспекция на приемствеността и отстъплението от някои основни принципи във ветеринарномедицинското законодателство можем да заключим, че Законът за санитарно-ветеринарната служба от 1924 г. е върхово постижение в 130-годишната история на Националната ветеринарномедицинска служба в България.

По-голямата част от неговите правни регламенти с пълна сила вадат и за съвременните условия и реалности в страната и следваше да се имат предвид при разработването на нов закон през 2005 г. за ветеринарномедицинската дейност в Р България, а също така и при подготовката и приемането на подзаконовите нормативни актове свързани с членството ни в ЕС.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ - (1878 - 2004 г.)

ФИГ. 1.

№ по ред	Периоди по години	Характеристика на периода	Наименование на приетите нормативни актове
1.	1878-1881	Военновременен и следвоенен период	Временни правила за устройство на медицинското управление в България, 1879 г.
2.	1881-1894	Гражданската ветеринарна служба в състава на медицинската	Санитарен (медицински) закон, в който са включени текстове за ветеринарната служба, 1882 г.
3.	1894-1924	Ветеринарната служба излиза от състава на медицинската и се обособява като самостоятелна към Министерството на земеделието и държавните имоти	1. Закон за санитарно-ветеринарната полиция, 1897 г. 2. Закон за санитарно-ветеринарната служба и полиция, 1906 г.
4.	1924-1945	Период на Обществена ветеринарна медицина	1. Закон за надзор върху съестните продукти от животински произход, 1922 г. 2. Закон за санитарно-ветеринарната служба, 1924 г. 3. Закон за насърчаване борбата с епизоотиите по домашните животни, 1933 г. 4. Закон за борба с паразитните болести и болестите на развъждането на животните, 1943 г. 5. Закон за скритите недостатъци по животните, 1943 г.
5.	1945-1990	Период на централизирано планиране (социалистически)	1. Правилник за организация на ветеринарното дело в НРБ, 1953 г. 2. Закон за ветеринарното дело в НРБ, 1967 г.
6.	1990-1999	Период на преход към пазарна икономика	1. Изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело, 1993 г. 2. Закон за ветеринарномедицинската дейност в Р България, 1999 г. 3. Правилник за приложение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, 2000 г.
7.	1999-2004	Период на предприсъединяване към Европейския съюз	1. Подзаконови нормативни актове. 2. Проект за нов Закон за ветеринарномедицинската дейност – 2005.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Калъпов, Ив. и кол. – „Принос към историята на ветеринарната медицина в България” – БАН, 1959.
2. Цонев, Ц. – Трети симпозиум по история на ветеринарната медицина, 2003 г. стр.104-109.
3. Божков, И. и кол. – Ветеринарномедицинско законодателство и мениджмънт, 2005 г.
4. Закон за Санитарно-ветеринарната полиция, 1897 г.
5. Закон за санитарно-ветеринарната служба и полиция, 1906 г.
6. Закон за санитарно-ветеринарната служба, 1924 г.
7. Закон за ветеринарното дело в НРБ, 1967 г.
8. Закон за допълнение и изменение на ЗВД, 1993 г.
9. Закон за ветеринарномедицинската дейност в Р България, 1999 г.
10. Наредби за профилактиката на промишлените животновъдни комплекси-МЗХ-1970 г.

**РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА УРЕДБА
В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОЕПИЗООТИЧНАТА ДЕЙНОСТ И
НЕЙНИТЕ СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ
ПРОФ. ИВАН БОЖКОВ – ВМФ при ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ**

(Р е з ю м е)

(I-ВА ЧАСТ – 1881 – 2004 г.)

Целта на научния анализ е да се проследи генезиса и развитието на ветеринарномедицинското законодателство от 1881 г. до 2015 г., като се акцентира върху неговите противоепизоотични аспекти.

Използвани са историко-диалектическия и системния подход и анализ.

Първата част на анализа обхваща периода до 2005 г. – преди приемането на страната за член на ЕС.

Анализирани са първите законодателни актове в следосвобожденския период 1897-1906 г. с които се поставя началото на регламентираната противоепизоотична дейност вменена като първостепенно задължение на държавните институции.

Специално внимание е отделено на Закона за санитарно-ветеринарната служба от 1924 г. разработен от проф. Г.Павлов с който се поставят основите на Обществената ветеринарна медицина в България.

Направен е анализ на основните принципи в законодателната уредба в условията на централизираното планиране (1945-1990 г.) и периода на преход към пазарна икономика (1990 – 2004 г.) преди приемането на Р България в ЕС.

Ретроспективният анализ на всички закони през този над 120 годишен период показват, че ветеринарномедицинското законодателство се е развивало в унисон с обществено-политическите и икономическите условия в страната, но винаги то е било в съответствие с международните правни норми.

Във втората част на анализа, който включва периода след приемането на Р България в ЕС ще се интерпретират организационно-правните, структурни, професионално-деонтологични и финансово икономически аспекти и проблеми възникнали след създаването на БАБХ с цел усъвършенстване на системата, свързани със здравеопазване на животните и безопасността на храните.

Ключови думи: закони, подзаконови нормативни актове, противоепизоотичен контрол.